

Tecnologias inovadoras para o cuidado de crianças diabéticas: uma revisão de literatura

Matheus Bittencourt Cardozo ¹;

Leandro Maia Leão ²;

Cibelle Adna de Oliveira Mesquita ³;

Guilherme Brandão Benjamin Pitta ⁴.

¹ Universidade Federal de Alagoas; ² Centro Universitário CESMAC;

³ Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas; ⁴ Universidade Federal de São Paulo.

FAPEAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE ALAGOAS

Introdução

- A **diabetes** é uma doença crônica comum **na infância** (Urbano et al., 2023) – cerca de 108 mil crianças e jovens brasileiros (ICDRS, 2022);
- A incidência pediátrica **têm se avolumado** (Ibidem, Ibidem);
- Necessidade de serem criados **mecanismos eficazes para o diagnóstico, acompanhamento e controle** (Cobry et al., 2022).

FAPEAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE ALAGOAS

Objetivos

- Identificar e analisar tecnologias desenvolvidas para contribuir no cuidado de pacientes pediátricos portadores de *diabetes*;
- Verificar as repercussões geradas na qualidade de vida e bem estar dos indivíduos afetados pela enfermidade.

FAPEAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE ALAGOAS

Material e método

FAPEAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE ALAGOAS

Material e método

FAPEAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE ALAGOAS

Resultados

- Foram **excluídos 2 artigos** após a análise do *Abstract* e **mantidas 38 publicações**.

Tecnologias identificadas (Dos Santos et al., 2021)

- **Equipamentos para infusões contínuas de insulina ;**
- **Sensores de monitoramento contínuo do nível glicêmico;**
- **Sistemas simulatórios do pâncreas;**
- **Telemedicina para o cuidado do diabético pediátrico.**

FAPEAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE ALAGOAS

Discussão

- Foram notadas importantes **demandas socioeconômicas**, considerando o **alto custo dos aparelhos** (Vries et al., 2023);
- Há **necessidades formativas** (treinamentos e práticas curriculares) (Tupputi et al., 2023; Fuchs; Hovorka, 2021 e Mutlu et al., 2022);
- Destaque ao **engajamento das crianças e familiares** à adoção da **telemedicina** (Cobry et al., 2022 e Schoelwer; DeBoer, 2021).

FAPEAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE ALAGOAS

Conclusões

- A diabetes em crianças pode ser acompanhada e controlada com a adoção de novos equipamentos;
- Torna-se relevante a **criação de medidas governamentais**;
- Investimento na **formação de qualidade** de acadêmicos e profissionais;
- Despertar e manter o **engajamento dos pacientes e familiares** buscando a construção de cenários lúdicos e divertidos.

FAPEAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE ALAGOAS

Referências

- Cobry et al. Diabetes Technology Use in Remote Pediatric Patients with Type 1 Diabetes Using Clinic-to-Clinic Telemedicine. **Diabetes Technology & Therapeutics**, 2022.
- Dos Santos et al. **Newest Diabetes-Related Technologies for Pediatric Type 1 Diabetes and Its Impact on Routine Care: a Narrative Synthesis of the Literature. Current Pediatrics Report**, 2021.
- Fuchs, Julia; Hovorka, Roman. Benefits and Challenges of Current Closed-Loop Technologies in Children and Young People With Type 1 Diabetes. **Frontiers in Pediatrics**, 2021.
- Instituto da Criança com Diabetes. Diabetes no Brasil e no mundo. 2022. Disponível em: <https://icdrs.org.br/dados-de-diabetes/#:~:text=Brasil,-Dibetes%20Tipo%201&text=%2D%20O%20Brasil%20%C3%A9%20o%20terceiro,atr%C3%A1s%20da%20%C3%8Dndia%20e%20EUA.&text=%2D%20O%20Brasil%20%C3%A9%20o%20sexto,%2C%20s%C3%A3o%2015%2C7%20milh%C3%B5es.> Acesso em novembro de 2024.
- Mutlu et al. The attitudes, experiences, and self-competencies of pediatric endocrinology fellows and attending physicians regarding diabetes technology: the Turkey experience. **Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism**, 2022.

FAPEAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE ALAGOAS

Referências

- Shoelwer, Melssa; DeBoer, Mark. Artificial Pancreas Technology Offers Hope for Childhood Diabetes. **Current Nutrition Reports**, 2021.
- Tupputi et al. Pediatric Diabetes Technology Management: An Italian Exploratory Study on Its Representations by Psychologists and Diabetologists. **European Journal Investigative Health Psychology Education**, 2023.
- Urbano et al. Pediatric Type 1 Diabetes: Mechanisms and Impact of Technologies on Comorbidities and Life Expectancy. **International Journal of Molecular Sciences**, 2023.
- Vries et al. Healthcare expenditure and technology use in pediatric diabetes care. **BMC Endocrine Disorders**, 2023.

FAPEAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE ALAGOAS

